

У.Г. Николаева¹

ДОРЫНОЧНЫЕ (ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: НОВАЯ ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ МАРКСИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ*

Ключевые слова: *дорыночные (докапиталистические) экономические отношения, исторический материализм, субстантивизм, трансдетерминирование, азиатский способ производства, политаризм, общеклассовая частная собственность, «власть-собственность», периферийный капитализм, симбиотические социально-экономические уклады, архаизация.*

Возвратно-архаизационные тенденции в развитии периферийно-капиталистических обществ. Актуальность историко-экономического анализа дорыночных моделей экономики

Противоречивость реального развития большинства стран третьего мира, втянутых в мировую капиталистическую систему, стала ярко проявляться в конце 1950-х – первой половине 1960-х годов. Не сбылись оптимистичные прогнозы теоретиков техницизма, постиндустриализма и линейной модернизации (Ж. Фурастье, Р. Арон, Д. Белл, Д. Лернер, Э. Тоффлер и др.). Торможение экономического роста после краткосрочного ускоренного развития, откаты назад и расцвет нерыночных моделей в странах Латинской Америки, Азии и Африки получили теоретическое осмысление в 1960-х – 1970-х годах в концепциях «множественной модернизации» Ш. Эйзенштадта (Eisenstadt S.N., 1973), «мир-системном» подходе И. Валлерстайна (Валлерстайн, 2001), теориях воспроизводящейся бедности, сырьевой специализации и ассиметричного неэквивалентного международного обмена Г. Мюрдаля (Myrdal, 1972) и П. Барана (Баран, 1960), наконец, в теориях «зависимого развития» и «периферийного капитализма» (Р. Пребиш, Т. Дос-Сантос, Р.М. Марини,

¹ **Николаева Ульяна Геннадьевна**, д.э.н., г.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (ylnikolaeva@gmail.com, ynikolaeva@list.ru).

***Цитирование:** Николаева У.Г. (2021). Дорыночные (докапиталистические) экономические отношения: новая жизнь в эпоху глобализации и потенциал марксистской методологии исследования // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 65-87.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838351>

Ссылка на грант: Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Вперед к прошлому»: архаика и архаизационные тенденции в современном обществе (междисциплинарный анализ)» (№19-011-00943), поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и реализуемого на базе РОО «Сообщество профессиональных социологов».

Ф.Э. Кардозо, С. Фуртаду, П. Баран, Р. Котхари, А. Рахман и др.). Интерес к этим концепциям резко вырос после 1991 года вместе с возникновением значительного числа постсоветских «транзитивных» стран, включившихся в систему глобального капитализма и продемонстрировавших схожие с периферийно-капиталистическими обществами траектории развития (Мельник, 2015; Оливера, 2015 и др.).

Создатель теории «периферийного капитализма» латиноамериканский экономист Рауль Пребиш в книге «Capitalismo Periferico: Crisis y transformacion» (1981)² показал, что мировая капиталистическая система представляет собой не простую совокупность стран, развивающихся в разных темпах независимо друг от друга, а структурированное целое с четким разделением на «эшелоны» – «Центр» (высокоразвитые индустриальные державы) и «Периферию» (аграрные, отстающие страны). Отношения между Центром и Периферией носят не комплиментарный, а по сути конфликтный характер: страны «Периферии» не просто отстают в развитии, но находятся в экономической зависимости от стран «Центра» и подвергаются усиленной эксплуатации в результате неэквивалентного обмена (гипотеза Пребиша-Зингера / «Prebisch–Singer hypothesis»), что приводит к торможению развития и закреплению отсталости.

В развивающихся странах, показал Р. Пребиш, формируется качественно иной капитализм, нежели в развитых индустриальных центрах, его он обозначает терминами «периферийный», «имитационный», «зависимый», «тупиковый». Неоклассические экономические теории не позволяют адекватно описать и предсказать развитие такой экономики, поскольку оно подчиняется иным законам³. Латиноамериканские экономисты С. Фуртаду (Furtado, 1971), Ф.Э. Кардозо и Э. Фалетто (Кардозо, Фалетто, 2002), Т. Дос-Сантос (Dos Santos, 1976) в своих исследованиях обратили внимание на «гибридность» периферийных экономик, на сочетание капиталистического ядра с отстало-архаичными экономическими структурами, на сосуществование как новых, так и старых форм экономической зависимости в периферийно-капиталистических странах. Аналогичные выводы были сделаны на материалах экономики освободившихся от колониальной зависимости стран Азии и Африки (Р. Котхари, А. Рахман, П. Вигнараджа, И.С. Абдулла и др.). Пакистано-английский марксист Х. Алави писал о симбиотизации рыночных и дорыночных структур в развивающихся странах (Alavi, 1982a, 1982b).

Неожиданно востребованными идеи латиноамериканских экономистов оказались в постсоциалистических странах, в которых, как соглашаются сегодня многие специалисты, утвердилась именно «периферийно-капиталистическая» модель экономики (Б.Ю. Кагарлицкий, А.В. Бузгалин, Г.А. Явлинский, Ю.И. Семенов, Р.С. Дзарасов, М. Делягин и др.). Перуанский экономист Э. де Сото нарисовал неутешительную картину результатов постсоветских трансформаций: «Десять лет назад мало кто рискнул бы даже намекнуть на сходство между странами Варшавского блока и Латинской Америкой. Но сегодня они кажутся почти близнецами: мощная

² Русск. сокр. пер.: «Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива?» (Пребиш, 1992).

³ «Это устойчивое заблуждение о нашем развитии по образу и подобию центров, – писал Р. Пребиш, – можно было бы оправдать несколько десятилетий назад, но не сейчас. ...Специфика периферии проявляется во всем – в сфере техники и потребления, в производственной структуре, в уровне развития и демократизации, в системе землевладения и формирования излишка, в демографическом росте» (Пребиш, 1992. С. 200).

теневая экономика, вопиющее неравенство, вездесущие мафии, политическая нестабильность, бегство капитала и пренебрежение законом» (Сото де, 2001. С. 211).

Отсталый и зависимый от «Центра» характер, сырьевая специализация, бегство капиталов, утечка умов, высокое неравенство, бедность основной массы населения – все это считается классическими признаками периферийного капитализма. Не менее важной чертой, как представляется, оказывается «гибридный», «симбиотический» характер возникающих социально-экономических укладов, своеобразное переплетение, соединение, взаимополагание собственно рыночно-капиталистических и докапиталистических социально-экономических отношений (с большим воздействием последних).

Специфику конкретной периферийной экономики определяет во многом характер господствовавших в стране до начала рыночных реформ докапиталистических укладов (которые, как выясняется, обладают большим историческим и типологическим разнообразием). Локализуясь в области теневой и неформальной экономики – в сферах коррупции, блата, рэкета, nepотизма, клановости и близких к ним – дорыночные модели принимают необычные формы и часто вообще не идентифицируются исследователями как собственно экономические, что в целом затрудняет их научное понимание (Николаева, 2005а; Николаева, 2005б). Полноценный анализ этих форм возможен только при опоре на фактический и теоретический материал, накопленный экономической историей и экономической этнологией.

Предваряя краткий обзор подходов к изучению докапиталистических экономик и ключевых дискуссий, хочу подчеркнуть огромный вклад в изучение этих вопросов современного отечественного этнолога и историка-марксиста Ю.И. Семенова, разработка которым теории докапиталистических способов производства с позиций исторического материализма представляется наиболее глубокой и фундаментальной. Именно на этой методологической платформе могут быть адекватно сформулированы и плодотворно решены проблемы реанимации «архаических» экономических отношений в современных периферийно-капиталистических обществах.

Теории докапиталистических экономик: формализм, субстантивизм, марксизм. Применимо ли материалистическое понимание истории к дорыночным обществам?

Социально-экономические отношения в докапиталистических неевропейских обществах долгое время не были предметом специальных исследований, сведения о них были вкраплены в описания быта и культуры. Важным этапом в научном осмыслении накопленных к середине XIX века данных стали работы Л. Моргана. В его книгах⁴ впервые были построены модели возникновения и эволюции семейно-брачных связей, хозяйственных и социальных отношений. На открытия Л. Моргана опирались К. Маркс и Ф. Энгельс при теоретической реконструкции ранних этапов человеческой истории.

Систематические исследования доклассовых неевропейских обществ начались в конце XIX – начале XX века в рамках этнографии, социальной и культурной антро-

⁴ «Лига ирокезов» (1851), «Системы родства и свойства человеческой семьи» (1870), «Древнее общество» (1877).

пологии (Ф. Боас, Э. Сепир, А. Рэдклифф-Браун, Б. Малиновский, Р. Бартон, У. Армстронг, Р. Фирс, У. Станнер, Р. Турнвальд, Дж. Мердок и др.). В России особенно выделялись работы Н.И. Зибера («Очерки первобытной экономической культуры», 1881).

Теоретической матрицей, в соответствии с которой первоначально интерпретировались факты из области экономической жизни, стал маржинализм. Этой позиции придерживались известные антропологи Д. Гудфеллоу, Р. Ферс, М. Херскович, Р. Берлинг, Э. ЛеКлер, С. Кук, Г. Шнейдер и др. Поскольку принципы формальной экономической теории носили довольно общий характер, а массив фактологических данных об экономической жизни доклассовых обществ был ограниченным по объему и крайне фрагментарным, то поначалу казалось, что в экономической организации примитивных обществ нет ничего специфического (всегда можно было найти отдельные примеры, подтверждающие то или иное положение). ИмPLICITно в рассуждениях этнологов присутствовало убеждение, что принципы рыночной экономики универсальны во времени и пространстве, что докапиталистические экономические системы в большей или меньшей степени построены на разделении труда, стремлении к максимизации полезности, на пусть и примитивном, но все-таки рыночном обмене (хрестоматийным стал смитовский образ «обменивающегося дикаря»).

Первый значительный удар по этой стройной картине нанесли базирующиеся на собственных полевых исследованиях работы польско-британского антрополога Б. Малиновского⁵. В качестве системообразующего элемента экономики аборигенов Тробрианских островов им был представлен престижно-церемониальный дарообмен (знаменитое «Кольцо Кулы») (Малиновский, 2015). Следующим этапом в переосмыслении методологических принципов стали труды историка экономики К. Поланьи⁶ (Поланьи, 2002; Поланьи, 2013). К. Поланьи и его последователи Дж. Дальтон и М. Салинз, положившие начало «субстантивизму» в экономической антропологии (в противоположность «формализму»), показали, что, хотя рынки как места торговли существовали еще в позднепервобытных обществах, однако рыночной экономики не было, рынки не определяли экономических систем. В докапиталистических обществах процессы жизнеобеспечения и распределения регулировались особыми институтами «реципроции» и «редистрибуции» (специально введенные термины). К. Поланьи неоднократно критиковал «устаревшую рыночную психологию» и «веру в экономический детерминизм», писал об исторической уникальности самой рыночной экономики и неоднозначности социальных последствий ее распространения.

В 1960-х годах на страницах журнала «American Anthropologist» развернулась бурная дискуссия между представителями маржинализма в экономической этнологии (Э. Ле Клер, Р. Болинг, Г. Шнейдер и др.) и субстантивистами (К. Поланьи, Дж. Дальтон, М. Салинз). Суть дискуссии заключалась в определении меры специфичности первобытной и раннеклассовой экономики, обсуждении их качественных и количественных характеристик, наконец, универсальности или ограниченности рамками буржуазного общества формально-экономического подхода к человеку.

⁵ Например, «Тробрианские острова» (1915), «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922) и др.

⁶ «Великая трансформация» (1944), «Торговля и рынки в ранних империях» (ред., 1957), «Экономика как институционально оформленный процесс» (1957) и др.

Несмотря на убедительность доводов субстантивистов, в экономической науке формалистский подход к поведению человека продолжал пользоваться популярностью, достигнув триумфа в «экономическом империализме» Г. Беккера. Однако спор между сторонниками моделей *Homo economicus* и *Homo sociologicus* не утихает, и все более актуальным становится экономико-этнологическое измерение проблемы (Николаева, 2015).

Справедливости ради надо заметить, что положение о качественном отличии экономических отношений в докапиталистическую эпоху задолго до субстантивистов было выдвинуто К. Марксом и Ф. Энгельсом. О некорректности экстраполяции законов капиталистической экономики на всю историю человечества К. Маркс неоднократно писал, утверждая, что «добуржуазная история и каждая ее фаза имеют свою экономику и экономическую основу своего движения» (Маркс, 1969. С. 477). Эту же позицию отстаивал и Ф. Энгельс⁷.

Нобелевский лауреат по экономике Джон Хикс, высоко оценив вклад К. Маркса и Ф. Энгельса в разработку проблем докапиталистических экономик, был вынужден с горечью признать в книге «Теория экономической истории» (1969), что «и через сто лет после выхода “Капитала”, после столетия чрезвычайно успешного развития общественных наук в столь важной области было сделано так мало» (Хикс, 2006. С. 20). Сам Хикс указывает на нерыночный характер огромного числа исторических обществ, базирующихся на «экономике обычая», «экономике приказа», «податной экономике» (*Revenue Economy*), и активно выступает против рыночного фундаментализма применительно к экономической истории (Хикс, 2006. С. 27-45).

Наиболее последовательно в XX веке мысль о том, что экономика в докапиталистических обществах качественно отличается от современной рыночной экономики, и что для ее анализа требуются иные концепты и подходы, проводили Б. Малиновский и К. Поланьи. Об универсальном распространении «потлача» и экономики «дара», об их коренном отличии от рыночного поведения писали также М. Мосс, Н. Миллер и др. Антропологи показали, что одна из центральных процедур формального экономического анализа – расчёт альтернативных издержек в рамках максимизирующего полезность поведения – в первобытных (и даже более поздних) обществах в условиях отсутствия рынка, денег, цен и других элементов капиталистической экономики – оказывается невыполнимой. Ни сама по себе «полезность», ни альтернативные издержки в неденежной экономике не поддаются числовому выражению и, соответственно, вычислению. К тому же господствующая система морально-этических требований, особенно в первобытных обществах, была нацелена на ограничение индивидуализма и эгоизма.

Б. Малиновский, анализируя собранные им самим этнографические данные об аборигенах Тробрианских островов, показал, что «социальный кодекс» выступал

⁷ Знаменитое высказывание Ф. Энгельса в «Анти-Дюринге»: «Кто пожелал бы подвести под одни и те же законы политическую экономию Огненной Земли и политическую экономию современной Англии, тот, очевидно, не дал бы ничего, кроме самых банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по своему существу – историческая наука. Она имеет дело с историческим, то есть постоянно изменяющимся материалом; она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена, и лишь в конце этого исследования она может установить немногие, совершенно общие законы, применимые к производству и обмену вообще. При этом, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу для определённых способов производства и форм обмена, имеют также силу для всех исторических периодов, которым общи эти способы производства и формы обмена» (Энгельс, 1961. С. 150-151).

там мощным ограничителем эгоизма, а практика дарений – системообразующим фактором социальной жизни. «Обладать для туземца – писал великий этнограф, – значит отдавать – и в этом туземцы существенно отличаются от нас. От человека, обладающего какой-то вещью, естественно ожидают, что он ею поделится, что он ее передаст дальше, а самого себя он будет считать лишь доверенным лицом и дарителем. А чем выше ранг, тем существенней и обязанности... Скупость же и впрямь является наиболее презируемым пороком и тем единственным качеством, нравственная оценка которого не подлежит сомнению, тогда как щедрость — это для них сама суть добра» (Малиновский, 2015. С. 111).

Об отсутствии (либо слабой представленности) в дорыночных обществах ценностей индивидуализма и эгоизма писал и Р. Хайлбронер. «В той форме, в которой он известен нам, – подчеркивал он в книге «The Worldly Philosophers» (1953) – мотив получения прибыли появился не раньше, чем "современный человек". Даже сегодня идея извлечения выгоды исключительно ради выгоды чужда большой доле населения земного шара, не в последнюю очередь потому, что на протяжении многих и многих веков этой идеи просто-напросто не существовало» (Хайлбронер, 2008. С.27).

В докапиталистических обществах, как показали антропологи, не формальный экономический расчёт, а внеэкономические институты, такие как родство, религия, мораль, власть и др., – определяют мотивы и поведение людей в экономической сфере. Субстантивисты обосновали поэтому необходимость перехода от «формального» к «содержательному» (или «субстантивитскому») пониманию экономики как социально институционализированному процессу жизнеобеспечения (Поланьи, 2002, 2013).

Специфика докапиталистических обществ, по мнению К. Поланьи, заключается еще и в том, что экономика в них занимает иное место: она не представляет собой особой отдельной саморегулируемой сферы, а «укоренена» (embeddedness), «встроена» в общество, в некотором смысле «растворена» в иных социальных практиках и институтах. В итоге субстантивисты фактически пришли к отрицанию самого наличия экономики и специфических экономических отношений в ранних обществах, считая, что их функции там выполняют внеэкономические социальные институты (Поланьи, 2002, 2013; Салинз, 1999; и др.). Французские антропологи-марксисты К. Мейясу (С. Meillassoux), М. Годелье (М. Godelier), Э. Террей (Е. Terray), а также английские марксистско-ориентированные историки Дж. Кламмер, Р. Франкенберг, Д. Седдон, пытались оппонировать субстантивистам в этом вопросе, писали о важности анализа отношений собственности в первобытных обществах, но в итоге приходили к близким выводам об отсутствии первичной детерминации на ранних исторических этапах (Годелье, 2007; Terray, 1969; Clammer (ed.), 1978; Семенов, 2014. С. 117-135).

Некоторые советские историки в 1970-х – 1980-х годах также стали отстаивать положение о первичности «надстроечных» отношений в докапиталистических обществах (Л.С. Васильев, О.Ю. Артемова, Л.В. Данилова, М.А. Виткин, А.Я. Гуревич). В частности, крупный востоковед Л.С. Васильев при обосновании своей концепции «власти-собственности» ссылаясь на отсутствие в общественном сознании представлений о частной собственности, на слабую выраженность в праве отношений собственности в древневосточных обществах, и, опираясь на эти

факты, постулировал первичность властно-политических отношений на Древнем Востоке (Васильев, 1982)⁸.

Найти специфические отношения собственности и распределения в добуржуазных обществах, раскрыть объективную логику развития этих экономик долгое время ни субстантивистам, ни историкам-марксистам не удавалось по причине не только фрагментарности, противоречивости многих этнографических данных, но и необычности, специфичности самих отношений собственности и распределения. Социально-экономические отношения в докапиталистических обществах скрыты под более явными моральными, родственными, религиозными, правовыми или политическими связями. Однако сокрытость вовсе не означает, что производственных отношений там вообще нет, что функции регулирования общественного производства выполняют «надстроечные» институты, и что исторический материализм верен только по отношению к капиталистической стадии развития. Выявить специфические социально-экономические отношения и тем самым обосновать первичность «базиса» в докапиталистических обществах на широком историко-этнологическом материале удалось историку Ю.И. Семенову.

Современная марксистская теория докапиталистических экономик: концепция «орто-» и «трансдетерминирования» Ю.И. Семенова

Большинству читателей историк и этнолог Ю.И. Семенов известен как автор посвященных проблемам антропосоциогенеза книг⁹. Фундаментальные историко-экономические и методологические исследования, вышедшие уже в постсоветский период («Экономическая этнология» (1993), «Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России» (2008, 2011, 2019), «Введение в науку философии» (в 6 тт., 2013), «Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному)», 2014), остались относительно незамеченными. В них ученый представил глубокий марксистский анализ дорыночных экономик (первобытных, предклассовых, раннеклассовых), раскрыл внутреннюю логику развития докапиталистических способов производства.

Открытое субстантивистами явление «встроенности», «укорененности» экономики в общество Ю.И. Семенов объяснил с помощью концепта «трансдетерминирования», т.е. механизма опосредованного влияния «базиса» на поведение акторов в добуржуазных обществах (Семенов, 2014. С. 87-95). Характеризуя современные капиталистические общества, ученый подчеркивал, что в них господствует механизм «ортодетерминирования» (от греч., «орто» – прямой), то есть прямого, непосредственного воздействия производственных отношений на волю и сознание людей, и тем самым на их поведение. Благодаря именно этому свойству произошло в свое время научное открытие экономики как объективной саморегулирующейся системы, а многие (даже немарксистские) обществоведы признавали «первичность» капиталистических экономических отношений, системообразующую роль рынка в буржуазном обществе.

⁸ В постсоветский период Л.С. Васильев (Васильев, 2011), как и многие другие историки (например, востоковед Л.Б. Алаев (Алаев, 2020)), открыто перешел на антимарксистские позиции.

⁹ «Как возникло человечество» (1966; 2002), «Происхождение брака и семьи» (1974), «На заре человеческой истории» (1989).

Система рыночных отношений непосредственно определяет волю каждого конкретного человека в сфере экономической деятельности, «принуждая» капиталиста к продаже произведенных товаров, а рабочего к продаже рабочей силы. Это «экономическое принуждение» не является принуждением в обычном значении этого слова, то есть не требует применения физического насилия, внешнего давления, «внеэкономического» принуждения: без участия в рыночном обмене человек в капиталистическом обществе не может получить в свое распоряжение необходимую для выживания долю общественного продукта (за исключением отношений иждивения, которые всегда носят дополнительный характер). Даже закрепление рыночных правил в законах, в праве, в институтах (чему придают так много значения институционалисты), не меняет сути дела, поскольку не право принуждает людей стремиться к рыночному обмену, к минимизации расходов и максимизации прибыли, а господствующая система капиталистических отношений.

В докапиталистических обществах господствует иной механизм, который Ю.И. Семенов назвал «трансдетерминированием» (от лат. «trans» – через): производственные отношения («базис») не непосредственно, а через опосредующие звенья оказывают влияние на коллективное и индивидуальное сознание, а тем самым и на поведение людей. Внеэкономические институты – мораль в первобытном обществе, политическая власть и право в классовом докапиталистическом обществе – отражая и закрепляя социально-экономическое содержание, непосредственно влияют на сознание членов общества, определяя поведение как в экономической, так и во всех других сферах деятельности. Однако это не означает, что надстроечные институты тем самым выполняют роль «базиса», поскольку само содержание моральных требований, правовых норм, политической воли определяется господствующей системой социально-экономических (производственных) отношений. Отсутствие или невыраженность в коллективном сознании концептов собственности, или неразвитость формально-юридических аспектов частной собственности в праве вовсе не означает, как прекрасно показал Ю.И. Семенов, что отсутствуют сами эти социально-экономические отношения собственности и распределения.

Материалистическое понимание истории, в отличие от любых других подходов, как раз заключается в признании первичности именно объективных, материальных (в философском смысле) социально-экономических отношений собственности, а не форм их репрезентации в общественном сознании. В докапиталистических, да и в современных обществах практически всегда присутствует момент своеобразной неадекватности отражения объективных экономических отношений в общественном сознании, момент обязательного присутствия социальных иллюзий, в форме которых коллективное сознание отражает и осваивает объективную социальную необходимость. При многообразии форм отражения (и даже культурного закрепления в обычаях, традициях, верованиях), содержание «волевых» отношений собственности определяет все-таки система социально-экономических отношений собственности. О необходимости различать «волевые» и «социально-экономические» отношения собственности историк, вслед за К. Марксом, неоднократно писал (Семенов, 2014. С. 33-34).

«Трансдетерминирование», как показал Ю.И. Семенов, возникает уже на самых ранних исторических стадиях. Например, все члены раннепервобытной общины-рода были обязаны делиться друг с другом пищей. В качестве силы, которая непосредственно заставляла людей равным образом распределять добычу, выступала мораль (общественная воля), находившая свое выражение в коллективных представлениях и закрепленная в обычаях, магических ритуалах, традициях, общественном мнении. Первоначальные социальные требования в области распределения пищи и регулирования половых отношений носили характер табу – абсолютных запретов, не имеющих никаких рациональных объяснений, включающих всегда элемент иррационального страха и коллективной ответственности (Семенов, 2002. С. 359-367).

Представление о тождестве между человеческим коллективом и определенным видом животных (тотемизм), вера в происхождение от единого животного-предка, – все это выступало для членов первобытной группы понятным объяснением требования делиться пищей и вещами с сородичами. Однако при всей внешней экзотичности подобных обычаев¹⁰ само содержание моральных требований определялось системой первобытно-коммуналистических социально-экономических отношений. Объективным фундаментом «первобытного коммунизма» была общественная собственность на средства производства и продукты потребления, определяемая уровнем развития производительных сил и величиной добываемого продукта (Семенов, 1989, 2002, 2014).

Мораль в первобытном обществе играла роль не просто «рамки», «границ», в которых далее разворачивались бы действия людей в сфере производства и распределения благ, как это происходит при капитализме с правом и государством (последнее играет роль «ночного сторожа»). Определяемая содержательно социально-экономическими отношениями, мораль в первобытном обществе выступала как главная сила, определяющая действия людей по распределению материальных благ. Аналогичную роль регулятора экономической жизни в раннеклассовых обществах (в первую очередь, так называемых, «азиатских») играет политическая воля и право, посредством которых осуществляется первичная детерминация.

Типология дорыночных социально-экономических укладов.

Способы производства и методы эксплуатации

В статье нет возможности раскрыть содержание всех дорыночных экономических укладов, выявленных и исследованных Ю.И. Семеновым на историко-этнографических материалах. Перечислим наиболее значимые из них, возникающие на таких качественно различающихся между собой этапах, таких как *первобытное (бесклассовое) общество*, *переходное «предклассовое» общество*, а также базирующееся на частной собственности и антагонистических способах производства *классовое докапиталистическое общество*. На этих макро-этапах ученым выделены отдельные стадии-формации: в первобытном обществе их две – «первобытно-коммуналистическая» и «первобытно-престижная»; в классовых

¹⁰ Кстати, именно тотемизм и идея тождественности человеческого рода и тотемного вида животных легли в основу положения Л. Леви-Брюля о «пралогичности» мышления первобытных людей, о соответствующем этому «мифологическому» сознанию принципе «партиципации».

докапиталистических обществах три – «политарная» («азиатский способ производства»), «серварно-рабовладельческая» и «феодальная»¹¹.

В раннепервобытном, или «первобытно-коммуналистическом», обществе возникли такие формы распределительных отношений, как разбор пищи и орудий труда, дачеделаж, разделоделаж, трудоделаж, дародачеобмен. С переходом к позднепервобытной, или «первобытно-престижной», стадии появляется регулярный «избыточный» продукт и вместе с ним возможность направлять его в сети престижного дарообмена – персонального и межобщинного («великодариобмена»); развивается также помогообмен, услугуобмен, а на финальной стадии первобытности – помогозаем, услугуплатеж и первые формы редистрибуции (в виде манипулирования престижными ценностями). В предклассовом обществе, которое Ю.И. Семенов рассматривает как межформационный период, начинают возникать первые формы эксплуатации: заемно-долговые отношения, редистрибутивный метод, приживальчество (в том числе бракоприживальчество), наймитство, кабальничество, протодоминаризм, протомагнаризм, протополитаризм, а также различные формы силового «милитарного» присвоения, например, данничество (Семенов, 2014. Ч. 2-4).

Исследуя отношения эксплуатации, Ю.И. Семенов обратил внимание на то, что некоторые из них непосредственно входят в производственно-распределительный цикл, но другие – появляются уже после того, как цикл закончен. Ученый предложил различать «способы» и «методы» эксплуатации: способ эксплуатации является частью социально-экономического уклада, в рамках которого осуществляется производство и распределение общественного продукта; метод эксплуатации всегда носит дополнительный, внеукладной характер, надстраивается над социально-экономическим укладом, оказывается разновидностью отношений «перераспределения» общественного продукта. Методами эксплуатации выступают военный грабеж, данничество, ростовщичество и некоторые другие (Семенов, 2014. С. 48-51). Самостоятельными способами производства и одновременно способами эксплуатации в раннеклассовых обществах были политарный (формационнообразующий), а также «дополнительные» – доминарный, магнарный, нобиларный и их соединения. Посредством «исторической эстафеты» позже появились античные серварные (рабовладельческие) и средневековые феодальные общества.

Доклассовые общества принципиально отличаются от «цивилизованных», «государственных», классовых обществ. С появлением государства, права, частной собственности, систем эксплуатации человечество перешло к совершенно иным типам общественной и социально-экономической организации. Поэтому некорректно ни с исторической, ни с экономической, ни с социологической точек зрения объединять все докапиталистические общества в одну большую группу под шапкой «традиционных» обществ, «домодерных» обществ, или недифференцирован-

¹¹ Под формациями Ю.И. Семенов понимает стадии развития человечества в целом, но не обязательно стадии развития каждого в отдельности социально-исторического организма. Отдельные общества могут возникать и исчезать в рамках одной формации (а нередко и «параформации»). Существуют также неформационные социально-экономические уклады, разнообразные дополнительные способы производства. Переход от одной формации к другой может осуществляться как внутрисоциально, так и носить характер «исторической эстафеты». В целом свой подход Ю.И. Семенов называет «глобально-формационный» и вводит целый ряд новых категорий, отражающих макроисторические процессы: историческая эстафета, супериорные и инфериорные социальные организмы, социорная индукция, латерализация, супериоризация и многие др. (Семенов, 2013. С. 128-146, 236-245; Семенов, 2014. С. 45-48).

ных «аграрных», как это делают многие обществоведы (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл и др.). При таком подходе стирается грань между разнородными типами докапиталистических обществ, и в первую очередь – между доклассовыми и классовыми социально-историческими организмами.

Не менее важны и внутренние различия между докапиталистическими классовыми обществами. В связи с этим представляется малопродуктивным предложенное когда-то китаеведом В.П. Илюшечкиным (Илюшечкин, 1990) объединение всех докапиталистических классовых обществ в одну общую «сословно-классовую» формацию. Упрощенной представляется и концепция недифференцированной «большой феодальной формации» африканиста Ю.М. Кобищанова (Кобищанов, 1992). Главное, что упускается при таком объединении – это специфическая организация так называемых «восточных», «этатистских», «политарных», «государственных» обществ, базирующихся на способе производства, который К. Маркс в свое время обозначил термином «азиатский способ производства».

Азиатский способ производства возник на Древнем Востоке и стал первым в истории антагонистическим формационнообразующим способом производства, обеспечившим переход человечества на классовую ступень общественного развития. А многообразные «дополнительные» к нему неформационные социально-экономические уклады и подуклады, а также их симбиозы – создавали конкретное разнообразие социально-экономической жизни первых классовых обществ. Широкая географическая распространенность «азиатских» («политарных», в терминах Ю.И. Семенова) социально-экономических отношений, а также появление в XX веке так называемых «неоазиатских», «неополитарных» обществ превращает этот способ производства в актуальный предмет научного изучения.

Власть-собственность или собственность-власть?

«Политарный» и «неополитарный» способы производства

Термин «азиатский способ производства», как известно, был предложен К. Марксом, в частности, в «Предисловии» «К критике политической экономии» этот способ производства он рассматривал фактически как самостоятельную ступень в развитии общества: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» (Маркс, 1959. С. 7). Однако специальных исследований этого способа производства ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс не проводили.

В XX веке в советской исторической науке (с участием зарубежных исследователей) развернулись две масштабные дискуссии об азиатском способе производства. Первая достигла пика в конце 1920 – начале 1930-х годов (участники: Л. Мадьяр, А. Ефимов, Т. Берин, М. Кокин, Г. Папаян, Р. Фокс, А. Штуссер, М.С. Годес, В.В. Струве, С.И. Ковалев и др.), вторая в конце 1950-х – середине 1960-х годов (советские историки: Е.С. Варга, Н.Б. Тер-Акопян, Л.В. Данилова, Ю.И. Семенов, Л.С. Васильев, И.А. Стручевский, Ю.М. Гарушянц, Л.С. Гамаюнов, В.Г. Попов, В.Н. Никифоров, Д.Н. Платонов и др.; зарубежные историки: М. Годелье, Ж. Сюре-Каналь, Ж. Шено, Э. Вельскопф, Ф. Текеи и др.). Большое влияние на дискуссию оказали книги немецко-американского историка Карла Виттфогеля «Гидравлические цивилизации» (Wittfogel, 1956) и «Восточный деспотизм. Сравнительное изу-

чение тотальной власти» (Wittfogel, 1957). В итоге в марксистской и в марксистско-ориентированной исторической литературе было разработано несколько отдельных версий концепции «азиатского способа производства»: «власти-собственности» и «государственного способа производства» (Л.С. Васильев), «государственно-общинного строя» (А.Т. Дробан), «политаризма» (Ю.И. Семёнов) и некоторые другие (Нуреев (См. об этом: 1979, 1993)).

Важнейшими методологическими проблемами, до сих пор дискуссионными, стали вопросы о сущности социально-экономических отношений на Древнем Востоке, о наличии или отсутствии частной собственности и, следовательно, классов, о природе государства, «восточного деспотизма» и массового государственного насилия¹². Фундаментальный характер, как представляется, носит начавшая разрабатываться еще в конце 1950-х годов, но окончательно сформировавшаяся в 1970-е годы и получившая дальнейшее развитие в наши дни теория «политарного» способа производства Ю.И. Семенова (Семенов, 2019).

Ученый обосновывает важность введенного еще К. Марксом и Ф. Энгельсом различия «волевых», «юридических», «имущественных», с одной стороны, и собственно объективных производственных, материальных, социально-экономических отношений, с другой стороны (Маркс, 1960. С. 94; Семенов, 2014. С. 33-34). Для докапиталистических стадий это различие особенно важно: в первобытных, предклассовых и даже раннеклассовых обществах могло вообще не быть артикулированных и представленных явно в общественном сознании (в том числе юридически зафиксированных) отношений собственности на средства производства. Однако это вовсе не означало отсутствия самих этих объективных социально-экономических отношений, регулирующих общественное производство и распределение общественного продукта.

В докапиталистических классовых обществах обнаруживается существование разных форм не только персональной, но и корпоративной частной собственности, и, что особенно важно, высшей формы корпоративной частной собственности – «общеклассовой» частной собственности (приобретающей характер государственной).

Вопреки позиции ряда коллег-историков, отрицавших не только марксистский тезис о первичности базиса в докапиталистических обществах, но и продолжавших отстаивать тезис об отсутствии частной собственности на Древнем Востоке, Ю.И. Семенов выдвинул и последовательно развивал концепт «общеклассовой частной собственности» в качестве основы «азиатского» способа производства. Тезис К. Маркса об отсутствии частной собственности на Древнем Востоке, поясняет ученый, объясняется тем, что в общественных науках того времени, особенно в юриспруденции, понятие частной собственности было прочно соединено с представлением о ее персональном характере. Одновременно К. Маркс прекрасно отдавал отчет в том, что общества Древнего Востока базируются на эксплуатации со стороны государства и на «поголовном рабстве».

¹² Тема насилия проблематизирована в книге «Violence and Social Orders» (2009) известного экономиста неоинституционалиста Д. Норта и его соавторов Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста (русский перевод: «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества» (Норт и др., 2011). Однако предложенная авторами концепция «естественных государств» и «порядков закрытого доступа», как представляется, не добавила никаких принципиально новых идей к ранее высказанным уже в дискуссиях историков на эту тему.

Тезис об отсутствии частной собственности на Древнем Востоке и о господстве в этих обществах общественной собственности противоречит основным методологическим принципам исторического материализма. Общества Древнего Востока базировались на жесточайшей эксплуатации работников, этот факт ни у кого из специалистов никогда не вызывал сомнения. Фундаментом таких социумов общественная собственность в марксистском ее понимании, поэтому, не могла быть ни при каких обстоятельствах¹³.

Введя понятие «общеклассовая частная собственность», Ю.И. Семенов смог объяснить парадокс одновременного отсутствия персональной частной собственности (что ошибочно принимается за господство общественной собственности) и наличия масштабной эксплуатации работников. Тем самым ученый смог обосновать антагонистичность и классовый характер обществ на Древнем Востоке. Была доказана первичность не «власти» и властно-политических отношений, а именно «собственности», т.е. производственных, социально-экономических отношений, первичность «базиса».

«Частная собственность, – подчеркивал Ю.И. Семенов, – есть не вещь и не отношение человека к вещи, а прежде всего отношение двух частей общества по поводу факторов производства (средств производства и рабочей силы), причем такое, которое дает одной части общества возможность присваивать труд другой ее части» (Семенов, 2019. С. 48). Поэтому отождествлять частную собственность исключительно с индивидуально-персональной собственностью методологически неверно. «Суть частной собственности, – поясняет Ю.И. Семенов, – заключается в том, что она есть собственность только части членов общества, причем такая, которая дает этой части возможность присваивать себе труд другой части общества. И не имеет принципиального значения форма проявления этой сущности, конкретная форма собственности эксплуатирующей части общества. В качестве частного собственника может выступить отдельный член класса эксплуататоров – в таком случае мы имеем дело с персональной частной собственностью, группа членов это-

¹³ Удивительно, насколько идеологически прочным оказалось отождествление государственной и общественной собственности. В коллективном сборнике статей «Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти» авторы «Введения» Н.А. Иванов и Л.С. Васильев (Феномен восточного деспотизма..., 1993) пишут, что «Политически основу восточного деспотизма составляло абсолютное господство аппарата государственной власти» (С. 16), «характерной чертой экономической структуры был административно-бюрократический контроль над всем народным хозяйством с централизованной редистрибуцией в качестве генерального инструмента этого контроля» (С. 13-14) и др. Однако эти и многие другие свойства азиатских деспотических обществ ученые, как ни странно, выводят «из общественного характера собственности, в первую очередь на землю и другие природные ресурсы» (С. 13). Поражает и объяснение причин господства общественной собственности: «Человек, согласно религиозно-нравственным учениям, лежавшим в основе всех восточных деспотий, не мог присваивать себе часть земли, ибо, как утверждалось, земля, вода, воздух и другие ресурсы были дарованы всему человечеству» (С. 13). Эта же мысль повторяется в персональной статье Л.С. Васильева «Традиционный Восток и марксистский социализм» в этом же сборнике. Автор концепции «власти-собственности» продолжал настаивать на том, что на Древнем Востоке (как и в СССР) не было частной собственности, но господствовали общественная собственность и «генеральный принцип коллективизма, восходящий к первобытности» (С. 156). Ложный тезис об общественной собственности в восточных обществах заставляет Л.С. Васильева уходить и от вопроса о природе эксплуатации, переводя его в формат рассуждений о специализации, «на логично возникающее в государстве разделение труда на труд управленческий, в основном умственный, и труд производительный (либо обслуживающий), физический. Обмен деятельностью — важное условие существования столь сложной и все усложняющейся по мере развития структуры, как государство. Поэтому-то, в частности, и нелепо все здесь привычно сводить к вопросу об эксплуатации».

го класса – в таком случае перед нами групповая частная собственность, или, наконец, весь класс в целом – тогда перед нами общеклассовая частная собственность» (Семенов, 2014. С. 49-50).

Общеклассовая частная собственность, пишет историк, выступает единой корпоративной верховной собственностью всего класса эксплуататоров на землю и личности производителей, позволяя регулярно присваивать прибавочный продукт, производимый крестьянами-общинниками. Общеклассовая частная собственность приобретает форму государственной, не переставая при этом быть «частной» в марксистском понимании. Корпорация чиновников (за исключением низшего уровня госслужащих) оказывается коллективным эксплуататором и тем самым выступает как полноценный социальный класс. Распространенное положение о том, что древневосточные общества были бесклассовыми (хотя и сословными) – в корне неверно¹⁴ (Семенов, 2019. С. 48-49).

По своей структуре классический древнеполитарный способ производства¹⁵ был «двухэтажным», предполагал «верховную» собственность корпорации политаристов и «подчиненную» собственность крестьян-общинников. «Верховная частная собственность, которая всегда является собственностью одновременно и на важнейшее средство производства – землю и на личность (а тем самым и на рабочую силу) непосредственных производителей, – писал Ю.И. Семенов, – не только не исключает, но, наоборот, предполагает собственность работников на средства производства и собственную рабочую силу. Но последняя с необходимостью – собственность подчиненная» (Семенов, 2019. С. 48). Верховная частная собственность предполагает, а не исключает внеэкономическое принуждение. «Когда объектом частной собственности служат не вещи, а люди, – продолжает ученый, – отношения собственности необходимо предполагают существование прямого насилия. Поэтому верховная частная собственность как определенное экономическое отношение с неизбежностью порождает внеэкономическое принуждение и не существует без него» (Семенов, 2019. С. 49). Политарные социально-экономические отношения, таким образом, определяют характер власти, управленческих и политических моделей, в том числе и знаменитый «восточный деспотизм».

Прибавочный продукт, который создавался в политарной хозяйственной ячейке, имеющей в качестве «первого этажа» как правило крестьянскую общину, становился собственностью класса политаристов в целом. Система внутрикорпоративного распределения этого продукта между отдельными членами господствующего класса (то, что Л.С. Васильев и К. Поланьи называют «редистрибуцией») автором концепции политаризма названа «политосистемой». Политосистема представляет собой иерархию должностных позиций, систему чиновничьих мест, с каждым из которых связано право на получение определенной доли прибавочного продукта. Однако эти позиции не закреплялись пожизненно за чиновниками, они не персонализируются: лишившись должности человек выбывал из состава господствующего

¹⁴ Перенесение этой позиции на «неполитарные» («неоазиатские») общества в XX веке и утверждение, что «советские» и «постсоветские» общества носят не классовый, а сословный характер, как это делает, например, С.Г. Кордонский (Кордонский, 2008), только затрудняет понимание социально-экономической природы этого типа обществ.

¹⁵ Ю.И. Семенов выделяет несколько вариантов древнеполитарного способа производства – урбополитаризм, орбополитаризм и некоторые другие. В статье рассматривается классический «орбополитарный» вариант политаризма.

класса. В этом смысле «восточные» общества существенно отличались от сословно-феодальных, в которых социальная позиция феодала была четко персонально закреплена и наследуема.

Огромная власть в политосистеме принадлежала главе бюрократической пирамиды – «политарху», который выступал верховным собственником личностей всех подданных и верховным распорядителем земли и всего произведенного в хозяйственных ячейках продукта. Несмотря на физическое движение благ снизу вверх (от крестьянских общин посредством налогов или/и работ на государственных полях вверх с передачей от нижнего уровня к средним и к высшим), в социально-экономическом смысле верховный правитель сразу выступал верховным собственником всего созданного продукта. Поэтому доля общественного продукта, которая физически (после отправки большей части наверх) остается чиновникам для личного потребления на нижних и средних этажах иерархии, с политико-экономической точки зрения является результатом перераспределения через «вершину». Право потребить долю общественного продукта дарует (и отнимает) политарх, принимая решение о назначении на должность, включая того или иного человека в политосистему. Должность и доход – это скорее «дар» политарха, а не просто справедливое вознаграждение за честный и квалифицированный труд, это не заработная плата чиновника в привычных для современного общества терминах. Сущность бюрократии в современных капиталистических обществах и «азиатских» совершенно различная – у них различна социально-экономическая и политическая природа, функции и место в обществе.

На деспотический характер древневосточных обществ и распространение массового государственного насилия исследователи обратили внимание довольно давно, отразив эти явления в концепциях «восточного деспотизма» (Ф. Бернье, 2008; Wittfogel, 1956, 1957; Феномен восточного деспотизма..., 1993; и др.). Однако объективная социально-экономическая природа этого явления до последнего времени не была ясна. В теории политаризма система регулярного государственного насилия раскрывается как необходимая составная часть политарного способа производства, как способ функционирования общеклассовой частной собственности.

Ю.И. Семенов приводит пример становления деспотического агрополитарного государства Буганда (центральная Африка) в начале XIX в. Этот кейс, писал историк, позволил ему в свое время окончательно разобраться в специфике азиатского способа производства. «Верховный правитель страны – Кабака, – описывает эту систему Ю.И. Семенов, – не только имел абсолютное право на жизнь и смерть своих подданных, но и систематически им пользовался. Важную роль в Буганде играл институт человеческих жертвоприношений, существовало 13 специальных мест, каждое со своим верховным жрецом, где они совершались. Число людей, приносимых в жертву одновременно, могло достигать до нескольких сот и даже тысяч. Право и одновременно обязанность поставлять людей для жертвоприношений принадлежало кабаке. В жертву могли быть принесены не только люди, совершившие какие-либо проступки, но и совершенно ни в чем не повинные. Время от времени кабака посылал отряды, которые хватили всех, кто попадался им по дороге. Всех схваченных вели во двор кабаки. И затем только от его воли зависело, будет тот или иной человек отпущен на волю или принесен в жертву. Практика постоянного,

систематического террора характерна для всех вообще агрополитарных обществ» (Семенов, 2019. С. 176-177).

В подобных массовых репрессиях всегда поражала исследователей их полная экономическая бессмысленность, нарушение любой – как обычной, так и «экономической» рациональности: взрослые трудоспособные люди могли бы обеспечить создание нового общественного продукта, тем самым увеличить благосостояние господствующего класса. Но в данном случае логика капиталистической рациональности не действует, хотя «железная» историческая логика присутствует. Регулярное государственное насилие по отношению и к непосредственным производителям, и к самим чиновникам – составляющая механизма обеспечения эксплуатации работников и, одновременно, поддержания единства корпорации политаристов. Насилие внутри господствующего класса, репрессии по отношению к самим членам господствующей корпорации – специфическое свойство именно политарных обществ, явление, которое почти не встречается в других типах классовых обществ.

Поняв специфику «азиатского» способа производства, Ю.И. Семенов смог затем раскрыть сущность «советской» модели общества, которую историк обозначил термином «неополитаризм» («индустрополитаризм»). В 1993 году в работе «Россия: что с ней случилось в XX веке»¹⁶ ученый показал, что в результате «антипериферийно-капиталистических» («антипаракапиталистических») революций сначала России, а затем последовавшим ее примеру странам, удалось разорвать путы периферийной зависимости и создать крупное индустриальное производство, осуществить самостоятельную модернизацию. Однако социализм в этих странах возникнуть не мог по объективным причинам, поэтому начался заново процесс классовообразования и возник неополитаризм. Ни древний (агрополитаризм), ни современный индустрополитаризм не обходится без массового насилия, и именно неополитаризм породил массовые репрессии (а не психологические склонности вождей, и не марксистская идеология). С железной повторяемостью этап репрессий сопровождает становление любых политарных и неополитарных режимов – будь то в Азии, в Африке или в Европе. И логика репрессий во всех этих случаях носит объективный, а не случайный характер.

Персонализация общеклассовой частной собственности, расщепление ее на персонально-корпоративную и, наконец, полную персональную частную собственность отдельных представителей господствующего класса – все это выступает содержанием процесса разложения политаризма (как древнего, так и современного). Коррупция чиновников, взяточничество, nepotизм, блат, должностные преступления – типичные проявления этого процесса. К 1980-м годам неополитаризм в СССР исчерпал свои возможности для стимулирования общественного производства, появилась потребность в изменении социально-экономических отношений, потребность в социальной революции. Однако несмотря на общественный подъем конца 1980-х – начала 1990-х годов, в России после 1991 года возник не более прогрессивный общественный строй, а заново сформировался периферийный капитализм.

Проявлениями периферийно-капиталистического характера постсоветской системы стало возрождение целого ряда чисто «архаических» нерыночных

¹⁶ Вышла очень маленьким тиражом в сборнике «Российский этнограф» (выпуск 20) и оставалась недоступной; позже вошла в состав книги «Политарный “азиатский” способ производства: сущность и место в истории человечества и России» (Семенов, 2019).

отношений и методов эксплуатации, таких как рэкет (по сути – полуданничество, «милитарное» присвоение), рейдерство, взяточничество, блат, nepotism, клептократия и многие другие (Николаева, 2005б). Заметной тенденцией стало постепенное укрепление (после неполной первичной деструкции) элементов предшествующего неополитаризма, но в особом, трансформированном виде. Не случайно широко стали применяться для характеристики возникшей системы недвусмысленные термины – «рефеодализация», «кланизация», «архаизация», «рентное общество», «сословное общество», «несовременная страна» и другие.

Марксистская теория докапиталистических экономик, как мы постарались показать, и сегодня сохраняет эвристический потенциал и оказывается мощным инструментом для анализа «архаизационных» тенденций в развитии современных периферийных и полупериферийных обществ.

ЛИТЕРАТУРА

Алаев Л.Б. (2020). Проблематика истории Востока. Изд. 2-ое, испр. М.: ЛЕ-НАНД.

Баран П. (1960). К экономической теории общественного развития. М.: Изд-во иностр. лит.

Бернье Ф. (2008). История последних политических потрясений в государстве Великого Могола. М.: ГПИБ.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2011). Экономическая компаративистика. М.: Проспект.

Валлерстайн И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Унив. кн.

Васильев Л.С. (1982). Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. – М.: Наука. С. 60-99.

Васильев Л.С. (1993). Традиционный Восток и марксистский социализм // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, Вост. л-ра. С. 143-176.

Васильев Л.С. (2011). Эволюция общества. Типы общества и их трансформация. М.: Гос. ун-т, Высш. шк. экономики, Ин-т востоковедения РАН: КДУ.

Годелье М. (2007). Загадка дара. М.: Вост. лит.

Илюшечкин В.П. (1990). Эксплуатация и частная собственность в сословно-классовых обществах. М.: Наука.

Кардозо Ф.Э., Фалетто Э. (2002). Зависимость и развитие Латинской Америки. Опыт социологической интерпретации. М.: ИЛА РАН.

Кобищанов Ю.М. (1992). Теория большой феодальной формации // Вопросы истории. № 4-5. С. 52-72.

Кордонский С.Г. (2008). Сословная структура постсоветской России. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение».

Малиновский Б. (2015). Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана. М.: Центр гуманитарных инициатив.

Маркс К. (1959). К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 13. М.: Госполитиздат.

Маркс К. (1960). Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат.

Маркс К. (1969). Экономические рукописи 1857-1858 годов (первый вариант «Капитала»). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. М.: Госполитиздат.

Мельник Д.В. (2015). Теория периферийного капитализма и вызовы развития // Истоки: качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. С. 397-406.

Мюрдаль Г. (1972). Современные проблемы «третьего мира» = Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968). М.: Прогресс.

Николаева У. Г. (2005а). Экономическая архаика и современность. М.: ИТК Дашков и К.

Николаева У.Г. (2005б). Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной российской неформальной экономики. М.: ИТК Дашков и К.

Николаева У.Г. (2015). Индивидуализм и/или социальная сплоченность. Анализ Моделей Homo economics и Homo sociologicus в экономике и социологии // Социально-культурные практики сплочённости в современных обществах. М.: Универс. книга. С. 43-87.

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд. Ин-та Гайдара.

Нуреев Р.М. (1979). Проблема «азиатского способа производства» в советской историко-экономической литературе // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. № 5. С. 13-22.

Нуреев Р.М. (1993). Азиатский способ производства как экономическая система // Феномен восточного деспотизма: Структура управления и власти. М.: Наука; «Восточная литература». С. 62 – 87.

Оливера М. (2015). Латиноамериканский структурализм: уроки для сегодняшнего дня // Истоки: качественные сдвиги в экономической реальности и экономической науке. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ. С. 491-498.

Поланьи К. (2002). Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя.

Поланьи К. (2013). Избранные работы. М.: Территория будущего.

Пребиш Р. (1992). Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? М.: ИЛА.

Салинз М. (1999). Экономика каменного века. М.: ОГИ.

Семенов Ю.И. (1989). На заре человеческой истории. М.: Мысль.

Семенов Ю.И. (1993). Экономическая этнология. В 3-х тт. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН.

Семенов Ю.И. (2002). Как возникло человечество. М.: Наука; Изд. 2-е, с нов. предисл. и прилож. М.: ГПИБ.

Семенов Ю.И. (2013). Философия истории. Общая теория исторического процесса. М.: Акад. Проект, Трикта.

Семенов Ю.И. (2014). Происхождение и развитие экономики. От первобытного коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, античному и феодальному). М.: Красанд.

Семенов Ю.И. (2019). Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. Изд. 3. М.: Издательская группа URSS.

Семенов Ю.И. (2021). Введение в науку философии. В 7 тт. Книга 3 «Марксистский прорыв в философии». М.: Издательская группа URSS.

Сото Э. де. (2001) Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М.: ООО Олимп-Бизнес.

Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти (1993). Колл. сборник статей. М.: Наука, Вост. л-ра.

Хайлбронер Р. (2008). Философы от мира сего: великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи. М.: КоЛибри.

Хикс Дж. (2006). Теория экономической истории. М.: НП «Журнал Вопросы экономики».

Энгельс Ф. (1961). Анти-Дюринг. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат.

Alavi H. (1982a). Capitalism and colonial production. London: Croom Helm.

Alavi H. (1982b). The Structure of Peripheral Capitalism // Introduction to the Sociology of « Developing Societies ». Ed. by H. Alawi and T. Shanin. New York and London.

Clammer J. (ed.) (1978). The New Economic Fnthropology. L. and Basingstoke.

Dos Santos T. (1976). The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence Latin America // Underdevelopment and Development. The Third World Today. Ed. by H. Bernstein. Harmondsworth.

Eisenstadt S.N. (1973). Tradition, Change and Modernity. New York: John Wiley & Sons, 1973.

Furtado C. (1971). Development and Underdevelopment. Berkeley.

Terray E. (1969). Le marxisme devant les societes «primitives». P.: Maspero.

Wittfogel K. (1956). The Hydraulic Civilizations. Chicago.

Wittfogel K. (1957). Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power. Yale University Press.

© 2021

Ulyana G. Nikolaeva¹

PRE-MARKET (PRE-CAPITALIST) ECONOMIC RELATIONS:
NEW LIFE IN THE ERA OF GLOBALIZATION
AND THE POTENTIAL OF MARXIST RESEARCH
METHODOLOGY*

Keywords: *pre-market (pre-capitalist) economy, historical materialism, substantivism, transdetermination, Asiatic mode of production, politarism, class-wide private property, "power-property", peripheral capitalism, symbiotic socio-economic modes.*

The article is devoted to the methodological questions involved in investigating pre-market (pre-capitalist) economies, and to demonstrating the impressive heuristic potential of Marxist methodology for the study both of pre-capitalist societies in the proper sense, and also of present-day peripheral capitalist societies that are marked by a revival of various "archaic" economic relations. The author distinguishes the main approaches (formalist, substantivist and Marxist) that are employed in the study of pre-capitalist economies, while analysing certain key theoretical questions: the applicability of the principles of historical materialism to pre-bourgeois societies; the "embeddedness" of economies in social institutions (K. Polanyi); the peculiarities of the "Asiatic mode of production" (K. Marx); the nature of "power-property" (L.S. Vasilyev); "all-class private property" and "politarism" (Yu. K. Semenov); state coercion; and others. Emphasis is placed on the outstanding contribution made by the contemporary Russian Marxist historian, ethnologist and methodologist Yu. I. Semenov to elaborating the theory of pre-market (pre-capitalist) economies, to developing the global-formational approach to history, to the theory of the Asiatic mode of production ("politarism"), and finally, to researching the economic and political development of Russia during the twentieth and twenty-first centuries.

¹ ***Ulyana G. Nikolaeva***, a chief researcher of The Institute of Sociology of The Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of The Russian Academy of Science, Moscow, Russia (*ynikolaeva@gmail.com, ynikolaeva@list.ru*).

* **JEL codes:** N00, P51, B14, B15, P16.

Citation: Nikolaeva U.G. (2021). Pre-market (pre-capitalist) economic relations: new life in the era of globalization and the potential of Marxist research methodology. *Problems in Political Economy*, № 4 (28): 65-87.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838351>

Ссылка на грант: The article is a part of the Society of Professional Sociologists' research programs, supported by the Russian Fund for Basic Research: project № 19-011-00943 "Forward to the past: archaic and archaization trends in contemporary Russian society (interdisciplinary analysis)" (2019-2021).

REFERENCES

- Alaev L.B.* (2020) Problems of the history of the East. Ed. 2nd, rev. M.: LENAND (In Russ.)
- Alavi H.* (1982a) Capitalism and colonial production. London: Croom Helm.
- Alavi H.* (1982b) The Structure of Peripheral Capitalism // Introduction to the Sociology of « Developing Societies ». Ed. by H. Alawi and T. Shanin. New York and London.
- Baran P.* (1960) The political economy of growth. M. (In Russ.)
- Bernier F.* (2008) The History of the Late Revolution of the Empire of the Great Mogol. M.: SPHL (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2011) Economic Comparativism. Moscow: Prospect.
- Cardoso F.E., Faletto E.* (2002) Dependency and Development of Latin America. The experience of sociological interpretation. M.: ILA RA (In Russ.)
- Clammer J. (ed.)* (1978) The New Economic Anthropology. L. and Basingstoke.
- Dos Santos T.* (1976) The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence Latin America // Underdevelopment and Development. The Third World Today. Ed. by H. Bernstein. Harmondsworth.
- Eisenstadt S.N.* (1973) Tradition, Change and Modernity. New York: John Wiley & Sons, 1973.
- Engels F.* (1961) Anti-Duhring. K. Marx, F. Engels. Soch., 2nd ed. Vol. 20. M.: Gospolitizdat (In Russ.)
- Furtado C.* (1971) Development and Underdevelopment. Berkeley.
- Godelier M.* (2007) The Enigma of the Gift. M.: Vost. lit. (In Russ.)
- Heilbroner R.* (2008) The Worldly Philosophers. M.: CoLibri (In Russ.)
- Hicks J.* (2006) The theory of economic history. M.: NP "Voprosy Ekonomiki" (In Russ.)
- Ilyushechkin V.P.* (1990) Exploitation and private property in estate-class societies. M.: Science (In Russ.)
- Kobishanov Yu.* (1992) The theory of a large feudal formation // Questions of history. № 4-5. Pp. 52-72 (In Russ.)
- Kordonsky S.G.* (2008) The estate structure of post-Soviet Russia. M.: Institute of the Public Opinion Foundation (In Russ.)
- Malinovsky B.* (2015) Argonauts of the Western Pacific. M.: Center for Humanitarian Initiatives (In Russ.)
- Marx K.* (1959) To the criticism of political economy. Foreword K. Marx, F. Engels. Soch., 2nd ed. Vol. 13 (In Russ.)
- Marks K.* (1960) Capital. K. Marks, F. Engels. Soch., 2nd ed. Vol. 23. M.: Gospolitizdat (In Russ.)
- Marx K.* (1969) Economic manuscripts of 1857-1858 (the first version of Capital). K. Marx and F. Engels. Soch., 2nd ed. Vol. 46. Part 1 (In Russ.)
- Melnik D.V.* (2015) The theory of peripheral capitalism and development challenges // Origins: qualitative shifts in economic reality and economic science. Moscow: Ed. home of the National Research University Higher School of Economics. Pp. 397-406 (In Russ.)
- Myrdal G.* (1972) Contemporary Issues of the Third World = Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (1968). M.: Progress (In Russ.)

Nikolaeva U.G. (2005a) Economic archaism and modernity. M.: ITK Dashkov and K. (In Russ.)

Nikolaeva U.G. (2005b) Vita nuova of Archaic Economic Relations: Mysteries of the Modern Russian Informal Economy. M.: ITK Dashkov and K. (In Russ.)

Nikolaeva U.G. (2015) Individualism and / or social cohesion. Analysis of Homo economicus and Homo sociologicus models in economics and sociology // Socio-cultural practices of cohesion in modern societies. M.: Univers. book. Pp. 43-87 (In Russ.)

North D., Wallis J., Weingast B. (2011) Violence and social orders. A conceptual framework for interpreting the written history of mankind. M.: Ed. Institute Gaidar (In Russ.)

Nureev R.M. (1979) The problem of the "Asian mode of production" in the Soviet historical and economic literature // Bulletin of the Moscow University. Series 6: Economics. No. 5. Pp. 13-22 (In Russ.)

Nureev R.M. (1993) Asian mode of production as an economic system // Phenomenon of oriental despotism: The structure of management and power. M.: Nauka; "Eastern Literature". Pp. 62-87 (In Russ.)

Olivera M. (2015) Latin American Structuralism: Lessons for Today // Origins: Qualitative Shifts in Economic Reality and Economic Science. Moscow: Ed. home of the National Research University Higher School of Economics. Pp. 491-498 (In Russ.)

The Phenomenon of Oriental Despotism: The Structure of Governance and Power (1993) Moscow: Nauka, Vost. I-ra (In Russ.)

Polanyi K. (2002) Great transformation. Political and economic origins of our time. SPb.: Aleteya (In Russ.)

Polanyi K. (2013) Selected works. M.: Territoria budushego (In Russ.)

Prebisch R. (1992) Peripheral capitalism: is there an alternative? M.: ILA (In Russ.)

Salins M. (1999). Economy of the Stone Age. M.: OGI (In Russ.)

Semenov Yu.I. (1989) Na zare chelovecheskoi istorii. [At the dawn of human history]. Moscow: Mysl' publ. (In Russ.)

Semenov Yu. (1993) Economic ethnology. In 3 vols. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences (In Russ.)

Semenov Yu. (2002). How humanity came into being. M.: Science; Ed. 2nd, with new foreword and app. M.: SPH (In Russ.)

Semenov Yu. (2013) Philosophy of history. General theory of the historical process. M.: Acad. Project, Trixsta (In Russ.)

Semenov Yu. (2014) The origin and development of the economy. From primitive communism to societies with private property, classes and the state. M.: Krasand (In Russ.)

Semenov Yu. (2019) The politarian ("Asiatic") mode of production: essence and place in the history of mankind and Russia. Ed. 3. M.: URSS (In Russ.)

Semenov Yu. (2021) An introduction to the science of philosophy. In 7 vols. Vol. 3: «Marxist breakthrough in philosophy». M.: URSS (In Russ.)

Soto de H. (2004) The mystery of capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. M.: Olimp-Biznes (In Russ.)

Terray E. (1969) Le marxisme devant les sociétés «primitives». P.: Maspéro.

Vasiliev L.S. (1982) The phenomenon of power-property. On the problem of typology of precapitalist structures // Types of social relations in the East in the Middle Ages. M.: Science. Pp. 60-99 (In Russ.)

Vasiliev L.S. (1993) Traditional East and Marxist Socialism // The Phenomenon of Oriental Despotism: The Structure of Governance and Power (1993). Moscow: Nauka, Vost. I-ra. Pp. 143-176 (In Russ.)

Vasiliev L.S. (2011) Evolution of society. Types of society and their transformation. M.: NRU "HSE", Institute of Oriental Studies of the RAS; KDU (In Russ.)

Wallerstein I. (2001) Analysis of World Systems and the Situation in the Modern World. SPb.: Univ. kn. (In Russ.)

Wittfogel K. (1956) The Hydraulic Civilizations. Chicago.

Wittfogel K. (1957) Oriental Despotism; a Comparative Study of Total Power. Yale University Press.